

Informacja naukowa 2024

Breast surgery for metastatic breast cancer.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29542106/>

Giuliano Tosello, Maria Regina Torloni, Bruna S Mota

Podsumowanie

1. Celem badania była analiza skutków zabiegu chirurgicznego, który przeprowadzono u kobiet z rakiem piersi.
2. Autorzy badania posłużyli się następującymi bazami danych: Cochrane Breast Cancer Specialised Register, CENTRAL, MEDLINE, Embase, ClinicalTrials.gov, and The WHO International Clinical Trials Registry Platform.
3. Bazy danych posłużyły w celu wyszukania dodatkowych badań.
4. W badaniu wzięły udział 624 kobiety.
5. Udowodniono, że nie ma pewności co do całkowitej przeżywalności kobiet po operacji raka piersi, ponieważ jakość dowodu jest bardzo niska (HR 0,83).
6. Wykazano, że operacja nowotworu piersi wpływa pozytywnie na przeżywalność kobiet bez progresji choroby w okresie pooperacyjnym (HR 0,22), natomiast w okresie odległym wpływa niekorzystnie na okres przeżycia (HR 1,42).
7. W przeprowadzonej analizie nie wzięto pod uwagę specyficznych czynników nowotworu piersi.
8. Ocena toksyczności badanej terapii raka piersi wykazała, że śmiertelność występowała w okresie 30 dni po zabiegu chirurgicznym.
9. Ostatecznie nie wykazano korzyści i ryzyka wywołanego zabiegiem chirurgicznym.
10. Do momentu zakończenia badań decyzja o wykonaniu zabiegu chirurgicznego na nowotwór piersi jest zależna od lekarzy oraz pacjentki.
11. Schemat 1 – Do obydwóch badań (Badwe 2015, Soran 2016) włączono te same uczestniczki (kobiety z nowotworem piersi z przerzutami), tę samą interwencję (operacja piersi) oraz ten sam główny wynik (całkowite przeżycie). Różnica polegała na tym, że do badania Badwe 2015 włączono pacjentki, które przeszły leczenie systemowe, natomiast do badania Soran 2016 włączono pacjentki bez wcześniejszego leczenia. Inną ważną różnicą między obydwoma badaniami był fakt, że w badaniu Badwe 2015 większość kobiet HER2-dodatnich nie była leczona terapią anti-HER2, natomiast w badaniu Soran 2016 wszystkie kobiety z nadekspresją HER2 otrzymywały trastuzumab. Ważne jest również, że w badaniu Soran 2016 grupy nie były dobrze zbilansowane. W Badwe 2015 rozważano poprawę całkowitego przeżycia z 18 do 24 miesięcy w przypadku operacji raka piersi, do czego zrekrutowano 716 kobiet. W obu badaniach wzięło udział łącznie 624 kobiet z nowotworem piersi z przerzutami. Średni wiek kobiet wynosił 49 lat.
12. Schemat 2 – ze względu na niską jakość danych naukowych, nie wykazano, że operacja nowotworu piersi w połączeniu z leczeniem systemowym zwiększa całkowite przeżywanie w porównaniu z samym leczeniem systemowym. W grupie pacjentek po operacji piersi połączonej z leczeniem systemowym liczba zgonów wynosiła 448 na 1000 uczestniczek, a w grupie poddanej samemu leczeniu systemowemu liczba zgonów wynosiła 511 na 1000 uczestniczek.
13. Schemat 3 – W badaniu oceniono miejscowy PFS z udziałem 607 kobiet. Wykazano, że operacja nowotworu piersi w połączeniu z leczeniem systemowym może poprawić

miejscowy PFS. W grupie pacjentek poddanej operacji piersi w połączeniu z leczeniem systemowym, szacunkowa liczba zdarzeń wyniosła 141 na 1000 uczestniczek, natomiast w grupie pacjentek otrzymującej wyłącznie leczenie systemowe wyniosło 500 na 1000 uczestniczek. Wynik jest istotny klinicznie.

14. Schemat 4 - Soran 2016 podał, że toksyczność (oceniana na podstawie śmiertelności w ciągu 30 dni) nie różniła się pomiędzy grupą poddawaną operacji piersi w połączeniu z leczeniem systemowym a grupą otrzymującą wyłącznie leczenie systemowe.

Informacja o autorach

- **Giuliano Tosello**

Profesor pracujący w Instytucie Onkologicznym West Paulista. Specjalizujący się w nowotworach piersi w tym diagnostyce, leczeniu oraz profilaktyce. Ma ponad 15-letnie doświadczenie w leczeniu chirurgicznym oraz w rekonstrukcji piersi. Aktualnie jest wolontariuszem w Cochrane i recenzentem The Breast Journal/Elsevier. Jest dyrektorem Brazylijskiego Towarzystwa Mastologii, członkiem komitetu obrazowego Membro, dyrektora regionalnego Sogesp i profesora medycyny w Unoeste de Pres. Dr. Giuliano Tosello pisał liczne artykuły, które zostały opublikowane zarówno w czasopismach krajowych i międzynarodowych. Wskaźnik Hirscha wynosi 5, cytowania 259.

- **Maria Regina Torloni**

Absolwentka Uniwersytetu Federalnego w Brazylii. Aktualnie jest profesorem afiliowanym Wydziału Medycyny UNIFESP. Jest profesorem programów dla absolwentów w zakresie dowodów opartych na zdrowiu. Pełni funkcję zastępcy dyrektora i koordynatorem do spraw międzynarodowych w Cochrane Center w Brazylii. Wskaźnik Hirscha wynosi 57, cytowania 19108.

- **Bruna Salani Mota**

Ukończyła studia medyczne na Uniwersytecie Federalnym w Rio Grande do Norte.. Odbiła specjalizację w mastologii w Syryjskim Szpitalu Libesów. Uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie ginekologii położniczej w FEBRASGO. Posiada tytuł doktora w dziedzinie zdrowia opartego na dowodach. Wskaźnik Hirscha wynosi 6, cytowania 366.

Informacja o magazynie

- **Cochrane Database of Systematic Reviews:**

Systematyczny przegląd skupiający się na dowodach empirycznych, które spełniają warunki kwalifikacyjności, aby móc odpowiedzieć na pytania badawcze. Czasopismo to jest cennym źródłem informacji dotyczącej opieki zdrowotnej w tym także ochrony zdrowia. Artykuły są stale aktualizowane, co wpływa na pozyskanie najnowszych wyników badań. Naukowcy z Cochrane posługują się protokołami w celu opisanego podejścia do przeglądu. Protokół jest to zbiór informacji, określający dany problem zdrowotny, interwencje, metodę pomiaru zalet i wad, oraz rodzaj najlepszego projektu badań. Protokół zawiera również kryteria, zgodnie z którymi badania zostaną ocenione pod względem możliwości włączenia ich do przeglądu. Natomiast celem redakcji jest umożliwienie przeprowadzenia dyskusji, która będzie miała

wpływ na promowanie dobrego podejmowania decyzji w zakresie polityki zdrowotnej, jak również opieki klinicznej. Redaktor naczelny wybiera artykuły, które mogą być interesujące dla szerokiego grona czytelników. Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR) pierwszy numer wydał w roku 1995 i miał kwartalny harmonogram publikacji, obecnie wydaje dwanaście publikacji rocznie. Redakcja jest indeksowana w PubMed i innych bazach danych, w tym w Web of Science czy Scopus. Czasopismo to jest cennym źródłem informacji medycznych dla całego zespołu medycznego jak również dla badaczy i naukowców. Współczynnik wpływu czasopisma w 2023 roku dla Cochrane Database of Systematic Reviews wynosił 8,4. Wytyczne umieszczania artykułów:

1. Przesłanie propozycji.
2. Utworzenie recenzji i protokołów.
3. Redagowanie.
4. Odpowiedzi kliniczne.
5. Centralna redakcja.